

Model Keterkaitan Antara Faktor Keunggulan Bersaing dan Kinerja Industri Kecil Gambir Sumatera Barat

Firdaus Jamsan

Balai Riset dan Standardisasi Industri, Padang, INDONESIA
Email : firdausjamsan@yahoo.com

Iwan Inrawan Wiratmadja

Program Studi Teknik Industri-Institut Teknologi Bandung, INDONESIA
Email : iwan@lspitb.org

Abstrak. Kemampuan perusahaan untuk bersaing dapat diukur dengan indikator kinerja perusahaan. Keberhasilan perusahaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi, seperti menghasilkan produk yang berkualitas atau sesuai dengan tuntutan konsumen, dapat memberikan peran untuk mencapai kinerja perusahaan optimal. Perusahaan tidak dapat mencapai kinerja optimal tanpa kontribusi dari faktor pembentuk keunggulan bersaing, sehingga faktor pembentuk tersebut mempunyai peran untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model keterkaitan antara faktor keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan. Pengembangan model didasarkan pada model awal penelitian yang dijelaskan oleh model Diamond (Porter, 1990), dimana model tersebut menjelaskan faktor keunggulan bersaing yang terdiri atas 4 (empat) faktor meliputi: factor conditions; demand conditions; firms strategy, structure and rivalry; serta related and supporting industries, sedangkan kinerja perusahaan direfleksikan oleh elemen pertumbuhan perusahaan (Castillo dan Wakefield, 2006; Pett dan Wolff, 2007; Tzelepis dan Skuras, 2004). Penelitian dilakukan pada Industri Kecil yang bergerak di bidang industri gambir dan responden penelitian ini adalah 82 perusahaan yang berada di daerah Sumatera Barat. Pengolahan data penelitian menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) digunakan untuk mempelajari hubungan antara variabel penelitian. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor keunggulan bersaing memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Disamping itu, hasil penelitian menunjukkan juga bahwa institusi terkait memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi faktor, dan mempengaruhi faktor lain secara tidak langsung. Sedangkan kinerja perusahaan dipengaruhi secara tidak langsung oleh kondisi faktor melalui kondisi permintaan dan strategi perusahaan.

Keywords: faktor keunggulan bersaing, kinerja, industri kecil gambir

1. PENDAHULUAN

Menurut Singh et al (2006) di banyak negara industri kecil dan menengah (IKM) memainkan peran penting dalam perekonomian dan memiliki proporsi paling besar di sektor manufaktur. Di Indonesia, IKM merupakan sektor penting dalam menggerakkan perekonomian daerah maupun nasional, memperluas pemerataan kesempatan kerja, memperkuat struktur industri, mengurangi tingkat kemiskinan, dan mempunyai peran pada pengembangan daerah pedesaan (Tambunan, 2006). Tetapi, disisi lain IKM mempunyai kontribusi pembentukan nilai tambah sangat rendah (sebesar 15,74%) dibandingkan dengan industri besar yang berkontribusi sebesar 84,20%. Dalam hal penciptaan nilai ekspor, industri kecil

pengolahan hanya berkontribusi sebesar 3,58% dengan kontribusi nilai investasi sebesar 6,45% (Departemen Perindustrian, 2005). Rendahnya kontribusi IKM dalam pembentukan nilai tambah dan PDB, menunjukkan bahwa IKM memiliki daya saing yang relatif rendah dengan berbagai permasalahan yang dihadapi. Menurut Sulaeman (2004), berbagai permasalahan tersebut dapat menghambat IKM untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, terutama dalam mengoptimalkan peluang yang ada.

Menurut Biro Pusat Statistik (2007), terdapat lebih dari 500 ribu unit usaha di Sumatera Barat yaitu sebesar 57.816 unit usaha bergerak di sektor industri pengolahan, atau

sekitar 11,53% dari total jumlah unit usaha. Salah satu komoditas unggulan potensial berorientasi ekspor adalah komoditas gambir dimana komoditas tersebut didominasi oleh industri kecil. Pada tahun 2007, Indonesia merupakan negara pemasok kebutuhan gambir yaitu sebesar 90% dari kebutuhan gambir dunia dan sekitar 99% berasal dari Propinsi Sumbar (Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2007). Besarnya potensi industri kecil gambir Sumbar ditunjukkan dari sisi serapan tenaga kerja lokal, ketersediaan bahan baku yang berlimpah, keterkaitan industri yang luas, dan nilai ekspor yang dihasilkan. Berdasarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar tahun 2005, realisasi ekspor industri kecil gambir pada tahun 2003 sebesar 668.523 US \$ dan sedikit mengalami peningkatan menjadi 700.209 US \$ pada tahun 2005. Namun peningkatan yang terjadi bukan disebabkan peningkatan volume ekspor, tapi lebih dikarenakan pengaruh peningkatan nilai. Sebaliknya, volume ekspor rata-rata komoditas gambir setiap tahunnya cenderung tetap, yaitu sekitar 600 ribu ton setiap tahunnya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa industri kecil gambir memiliki banyak permasalahan. Departemen Perindustrian dan Perdagangan (2002) menyatakan kendala yang dihadapi tersebut diantaranya adalah rendahnya kualitas produk, harga produk tidak stabil, mata rantai pemasaran relatif panjang, terbatasnya jumlah pengrajin terampil dan terdidik, rendahnya teknologi pengolahan, rendahnya pengetahuan manajerial, dan kurangnya informasi pasar. Hal ini menunjukkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi industri kecil gambir untuk dapat berkembang dan meningkatkan keunggulan bersaing.

Oleh karena itu, untuk dapat tumbuh dan berkembang, maka perlu dilakukan identifikasi sumber-sumber keunggulan bersaing yang dimiliki maupun mempunyai potensi yang diciptakan oleh industri kecil gambir. Faktor pembentuk keunggulan bersaing tersebut dapat berupa *tangible* atau *intangible assets*, maupun internal atau eksternal perusahaan. Faktor pembentuk keunggulan bersaing industri meliputi faktor kondisi; kondisi permintaan; struktur, strategi, dan persaingan; serta peran institusi terkait yang dijelaskan oleh Porter (1990). Keempat faktor penentu keunggulan bersaing tersebut yang dikenal sebagai Model Diamond saling berkontribusi satu dengan yang lain, sehingga mampu menjadi media transformasi

bagi sumber-sumber daya saing industri. Model tersebut diharapkan dapat memberi pengaruh positif bagi kinerja perusahaan maupun industri dalam konteks pencapaian daya saing berkelanjutan.

Kemampuan perusahaan untuk bersaing menurut Atomsa (1997) dapat diukur dari indikator kinerja perusahaan, dimana suatu organisasi dapat meningkatkan dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki secara berkelanjutan. Keberhasilan perusahaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi seperti menghasilkan produk berkualitas dan sesuai dengan tuntutan konsumen dapat memberikan peran untuk mencapai kinerja perusahaan optimal. Perusahaan tidak dapat mencapai kinerja optimal tanpa kontribusi dari faktor pembentuk keunggulan bersaing, sehingga faktor pembentuk tersebut mempunyai peran untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Penelitian ini berkontribusi dalam menguji secara empiris keterkaitan antara faktor pembentuk keunggulan bersaing terhadap peningkatan kinerja usaha kecil, sehingga tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model keterkaitan antara faktor keunggulan bersaing dan kinerja usaha kecil.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Pengembangan Model Konseptual

Penelitian ini didasarkan atas 2 (dua) konsep utama, yaitu faktor penentu keunggulan bersaing industri dan kinerja perusahaan. Model Diamond yang dikembangkan oleh Porter (1990) dijadikan model awal penelitian yang terdiri atas 4 (empat) faktor penentu suatu industri, yaitu *factor conditions*; *demand conditions*; *firms strategy, structure and rivalry*; serta *related and supporting industries*, dimana keempat faktor tersebut dapat menentukan keunggulan bersaing yang berkelanjutan (Gambar 1).

Pada penelitian ini, variabel manifes dari variabel laten *factor conditions* lebih mengacu *factor creation*, dimana menurut Porter (1990) untuk meraih *sustainable competitiveness advantage*, perusahaan dianjurkan untuk membangun dan menciptakan *advanced factors* dan *specialized factors*. Oleh karena itu, *factor conditions* direfleksikan oleh variabel *human resources*, *infrastructure*, dan *knowledge resources*.

Gambar 1. Model Diamond Porter

Porter (1990) berpendapat bahwa *demand conditions* merupakan tingkat permintaan dalam negeri terhadap produk suatu perusahaan. *Demand conditions* tergantung pada jumlah permintaan dan merepresentasikan tingkat kepuasan konsumen (*shopisticated buyers*). *Demand conditions*, menurut Cobanyan dan Leigh (2006) dipengaruhi oleh kapasitas permintaan. Naik turunnya nilai permintaan relatif dipengaruhi oleh tingkat kepuasan konsumen akan kualitas produk dan tingkat harga yang ditawarkan produsen. Dari uraian di atas, dimensi yang diamati dari *demand conditions* adalah tingkat kepuasan pelanggan (*shopisticated buyers*) dan ukuran permintaan (*demand size*).

Piore dan Sabel (1984) mengatakan bahwa industri kecil tidak memiliki tingkat persaingan yang relatif tinggi. Oleh karena itu, faktor *firms strategy, structure and rivalry* hanya berkaitan dengan strategi perusahaan. Strategi yang relevan dengan industri kecil, menurut Raymond dan St-Pierre (2004) adalah *market development* dan *product development*, sehingga kedua dimensi tersebut digunakan dalam penelitian ini dan untuk mencapai dan mengimplementasikan strategi tersebut, digunakan strategi *partnership*.

Pada faktor *related and supporting industries* pada industri kecil gambir, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

operasionalisasi usaha. Menurut Filho pada tahun 1985, faktor yang relevan bagi perusahaan kecil adalah level internal dan operasional, sedangkan level lingkungan umumnya memiliki relevansi yang kecil (Herdiani, 2001). Oleh karena itu, industri kecil gambir lebih dipengaruhi oleh *related and supporting institutions* (institusi terkait). Institusi terkait dapat berupa lembaga pemerintahan maupun non-pemerintah, seperti asosiasi industri atau kelompok usaha, lembaga pendidikan (universitas), lembaga penelitian dan pengembangan industri, dan dinas-dinas terkait. Pada penelitian ini, dimensi yang digunakan untuk menganalisa faktor *related and supporting institutions* adalah dimensi yang digunakan oleh Chobanyan dan Leigh (2006), yaitu *existence* dan *participation level*, dimana peran nyata dan tingkat partisipasi institusi terkait berpengaruh pada perkembangan industri.

Kinerja perusahaan merupakan konsep yang relatif dan mempunyai cakupan yang sangat luas daripada sekedar kemampuan. Menurut Pett dan Wolff (2007), indikator kinerja usaha kecil (baik finansial atau non finansial) relatif sulit untuk diamati secara komprehensif, yang terkadang pihak perusahaan tidak menyediakan informasi mengenai kinerja perusahaan. Menurut Castillo dan Wakefield (2006), Pett dan Wolff (2007), dan Tzelepis dan Skuras (2004), menjelaskan bahwa kinerja perusahaan yang relatif mudah dianalisa adalah *profitability* dan *growth*, sehingga indikator kinerja pada penelitian ini adalah *firm growth* yang dijelaskan dengan *sales growth* dan *profits growth*.

Dari uraian di atas, maka Gambar 2 menjelaskan secara skematik model penelitian hubungan faktor keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan. Sedangkan pada Tabel 1 menjelaskan pengembangan variabel penelitian menjadi spesifikasi variabel operasional, dimensi beserta elemennya yang akan menjadi dasar dalam penyusunan kuesioner

Gambar 2. Model Penelitian

Tabel 1. Definisi Konsep Variabel Penelitian

Konsep		Dimensi	Definisi	Variabel Operasional
Faktor Keunggulan Bersaing	Factor Conditions	Human resources	Sumberdaya produksi pada suatu industri yang bekerja dengan kompensasi upah sesuai dengan tingkat pendidikan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki.	- Keahlian (FC1) - Pengalaman (FC2) - Tingkat pendidikan (FC3)
		Infrastructure	Merupakan jenis, kualitas dan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan yang mempengaruhi kompetisi (Porter, 1990)	- Jaringan Telekomunikasi (FC4)
		Knowledge resources	Merupakan ketersediaan suatu wilayah akan sumber-sumber ilmiah (Porter, 1990)	- Riset tepat guna (FC5) - Informasi perkembangan teknologi (FC6)
	Demand Conditions	Demand size	Adalah ukuran jumlah permintaan konsumen terhadap suatu produk pada periode waktu tertentu (Porter, 1990)	- nilai permintaan (DC1) - kontinuitas permintaan (DC2)
		Shopisticated buyers	Merupakan cara perusahaan dalam usahanya memuaskan dan merasakan keinginan konsumen (Porter, 1990)	- jaminan kualitas (DC3)
	Firm Strategy	Market development	Merupakan aktifitas pengenalan produk yang telah ada saat ini ke area geografis yang baru (David, 2005)	- promosi (FS1) - jaringan pemasaran (FS2)
		Product development	Suatu upaya peningkatan penjualan produk melalui perbaikan produk yang telah ada saat ini atau dengan mengembangkan produk baru. (David, 2005)	- variasi produk (FS3)
		Partnership	Suatu kerja sama sementara antara beberapa perusahaan dalam mencapai tujuan bersama (memanfaatkan peluang) (David, 2005)	- kerjasama promosi (FS4) - kerjasama pengembangan produk (FS5) - kerjasama distribusi (FS6)
	Supporting And Related Institutions	Existence	Adalah keberadaan dari industri atau institusi pendukung dan terkait dalam peranannya membantu perusahaan dalam mencapai keunggulan bersaing	- komunikasi (SR1)

			(Leigh dan Cobanyan, 2006)	
		<i>Participations</i>	Merupakan partisipasi industri atau institusi pendukung dan terkait dengan melibatkan pelaku industri, dalam menentukan tujuan industri masa depan.	- program pengembangan (SR2) - dukungan (SR3)
Kinerja	Firm Growth	<i>Sales growth</i>	Tingkat pertumbuhan penjualan produk yang diperoleh pada jangka waktu tertentu (Kotler, 1994).	- peningkatan penjualan (P1) - laju penjualan (P2)
		<i>Profit growth</i>	Tingkat pertumbuhan keuntungan yang diperoleh perusahaan pada jangka waktu tertentu (Kotler, 1994)	- kontinuitas bahan baku (P3) - upah tenaga kerja (P4) - perawatan fasilitas produksi (P5) - pembaharuan fasilitas produksi (P6)

2.2. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 82 pengusaha kecil gambir yang berada di propinsi Sumatera Barat. Responden dipilih berdasarkan kesamaan dalam hal jenis produk (mutu II), jenis mesin kempa (sistem ulir), tingkat pendidikan (minimal SLTA), dan lama menjalankan usaha (minimal 5 tahun). Skala pengukuran kuesioner menggunakan *interval numerical scales* yang

merupakan skala interval dengan skala pengukuran numerikal. Sedangkan data dikumpulkan dengan menggunakan metode *non probability sampling* kategori *judgement purposive sampling*. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode *structural equation modeling* (SEM) dengan bahasa pemrograman SIMPLIS pada perangkat lunak LISREL 8.30 dan tahapan pengolahan data penelitian dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Tahapan Pengolahan Data

3. HASIL DAN ANALISA

3.1. Validitas dan Reliabilitas Konstruk Penelitian

Pengujian validitas setiap variabel operasional pada SEM menggunakan *standardized loading factor* (λ) dan nilai hitung statistik *student* (t_value). Variabel operasional dengan indeks $\lambda \geq 0.50$ dan nilai t hitung $\geq |1.96|$ pada tingkat signifikansi 5% dikategorikan valid dan variabel operasional dikategorikan *reliable* jika memiliki *squared multiple correlation* > 0.2 .

Selain pengujian secara individu, reliabilitas juga diperiksa secara komposit, dimana pengujian dilakukan terhadap setiap dimensi penelitian. Dimensi penelitian dikategorikan *reliable* jika memiliki indeks *construct reliability* ≥ 0.60 . Penggunaan *construct reliability* (CR) bertujuan untuk mengukur tingkat konsistensi internal dari variabel operasional dalam mengukur konstruk laten penelitian. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 2, sedangkan reliabilitas untuk

konstruk laten penelitian dihitung dengan menggunakan persamaan 1.

Pada Tabel 2 terlihat bahwa tidak semua variabel operasional muncul seperti variabel operasional FS1, FS3, dan FS5. Ketiga variabel operasional tersebut dikeluarkan dari konstruk *firm strategy* karena memiliki nilai hitung statistik $t < |1.96|$ pada tingkat signifikansi 5% dan $\lambda < 0.50$. Variabel FS1, FS3, dan FS5 dikeluarkan dari konstruk karena memiliki muatan faktor standar secara berurutan sebesar 0.31, 0.19, dan 0.29. Pada variabel FS3, diperoleh nilai hitung statistik t sebesar 1.60. Hasil di atas menunjukkan bahwa ketiga variabel operasional tersebut memiliki validitas relatif rendah pada level signifikansi 0.05 dan memiliki reliabilitas relatif rendah dengan nilai *squared multiple correlation* berada di bawah 0.20. Untuk reliabilitas komposit, seperti terlihat pada Tabel 2, semua konstruk laten menghasilkan nilai indeks *alpha cronbach* dan *construct reliability* di atas 0.60.

Tabel 2. Nilai Validitas dan Reliabilitas

Konstruk	Kode	t_value $\geq 1.96 $	$\lambda \geq 0.50$	CR ≥ 0.60	α <i>Cronbach</i> ≥ 0.60
<i>Factor conditions</i>	FC1	7.57	0.74	0.897	0.889
	FC2	7.65	0.75		
	FC3	7.60	0.74		
	FC4	10.20	0.90		
	FC5	9.89	0.88		
	FC6	5.58	0.58		
<i>Demand conditions</i>	DC1	8.16	0.82	0.853	0.845
	DC2	9.32	0.91		
	DC3	6.75	0.70		
<i>Supporting and related institutions</i>	SR1	3.01	0.41	0.631	0.638
	SR2	4.24	0.77		
	SR3	3.83	0.61		
<i>Firm strategy</i>	FS2	6.88	0.71	0.848	0.850
	FS4	9.48	0.92		
	FS6	7.68	0.78		
<i>Firm growth</i>	P1	4.25	0.50	0.762	0.736
	P2	5.18	0.60		
	P3	5.17	0.60		
	P4	6.56	0.73		
	P5	4.36	0.51		
	P6	5.16	0.59		

$$\text{Construct Reliability} = \frac{(\sum S \text{ tan dardized Loading Factor})^2}{(\sum S \text{ tan dardized Loading Factor})^2 + \sum \text{Measurement Error}} \dots\dots\dots(1)$$

3.2. Uji Kecocokan Model Keseluruhan (Model Pengukuran)

Untuk menguji kecocokan model, *structural equation modeling* (SEM) memiliki beberapa ukuran yang dapat digunakan secara bersama-sama ataupun kombinasi. Kriteria kecocokan model pada SEM dapat ditinjau dari 3 (tiga) sudut pandang, yaitu ukuran kecocokan absolut (*absolute fit measures*), ukuran kecocokan inkremental (*incremental fit measures*), dan ukuran kecocokan parsimoni (*parsimonious fit measures*). Penelitian ini menggunakan beberapa indeks ukuran *goodnees of fit* sebagai pertimbangan pengujian.

Selain pengujian kecocokan model secara keseluruhan, pada tahap ini juga dianalisis korelasi antar konstruk laten penelitian. Analisis ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya hubungan yang sempurna antar konstruk. Apabila konstruk memiliki koefisien korelasi di atas 0.90 dengan konstruk lain, berarti konstruk-konstruk

tersebut tidak perlu dipisahkan. Hasil pengujian kecocokan model pengukuran dan pengujian korelasi antar konstruk ditampilkan pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa model secara keseluruhan memiliki kecocokan relatif baik. Indeks RMSEA sebagai salah satu kriteria utama dan paling informatif dalam menjelaskan kecocokan model (Schumacker dan Lomax, 2004) menunjukkan kecocokan yang marjinal dengan nilai 0.055. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat penyimpangan yang relatif besar antara nilai parameter model dengan matrik kovarians model, yang berarti data dapat memprediksi model dengan baik. Tetapi untuk kecocokan inkremental, dihasilkan kecocokan antara matrik data dan model relatif tinggi, yaitu 0.91 yang mengindikasikan bahwa model *good fit*. Untuk ukuran kecocokan parsimoni, dihasilkan kecocokan yang baik dengan nilai indeks 1.25, yaitu berada di bawah atas 0.20.

Tabel 3. Kecocokan Model Pengukuran

Indikator	Batas	Hasil
Absolute Measure		
<i>Root Mean Square Error of Approximation</i> (RMSEA)	0 – 1, dimana ≤ 0.08 adalah <i>good fit</i> ; < 0.05 adalah <i>close fit</i>	0.055
<i>Goodness of Fit Index</i> (GFI)	0 – 1, dimana ≥ 0.90 adalah <i>good fit</i> ; $0.80 \leq \text{GFI} < 0.90$ adalah <i>marginal fit</i>	0.80
Incremental Measure		
<i>Adjusted Goodness of Fit Index</i> (AGFI)	0 – 1, dimana ≥ 0.90 adalah <i>good fit</i> ; $0.80 \leq \text{GFI} < 0.90$ adalah <i>marginal fit</i>	0.73
<i>Comparative Fit Index</i> (CFI)	0 – 1, dimana ≥ 0.90 adalah <i>good fit</i> ; $0.80 \leq \text{GFI} < 0.90$ adalah <i>marginal fit</i>	0.91
Parsimonious Measure		
<i>Normed χ^2 Squared</i>	Batas bawah adalah 1.0 dan batas atas adalah 2.0 atau 3.0 atau 5.0	1.25

Dari hasil estimasi korelasi antar konstruk, seperti ditampilkan pada Tabel 4, korelasi tertinggi terjadi antara konstruk *supporting and related institutions* dan konstruk *firm strategy* sebesar 0.70, diikuti oleh korelasi antara konstruk *supporting and related institutions* dan konstruk *firm growth* sebesar 0.69. Dari nilai korelasi antara konstruk *supporting and related institutions* dan konstruk *firm strategy* sebesar 0.70 dengan standar error 0.10, menunjukkan bahwa kemungkinan korelasi tertinggi antara

keduanya adalah 0.80 dan kemungkinan terendah adalah 0.60. Hal sama juga terjadi pada nilai korelasi antar konstruk lainnya.

Rendahnya koefisien korelasi antar konstruk penelitian mengindikasikan bahwa konstruksi model yang dibangun tidak memiliki hubungan sempurna antara dua variabel, yang berarti penggunaan 5 (lima) konstruk pada model penelitian adalah tepat.

Tabel 4. Estimasi Korelasi Antar Konstruk Laten Penelitian

Variabel Laten	<i>Factor Conditions</i>	<i>Demand Conditions</i>	<i>Supporting and Related Institutions</i>	<i>Firm Strategy</i>	<i>Firm Growth</i>
<i>Factor Conditions</i>	1.00	0.09 (0.12)	0.52 (0.12)	0.32 (0.11)	0.24 (0.12)
<i>Demand Conditions</i>	0.09 (0.12)	1.00	0.66 (0.10)	0.27 (0.12)	0.31 (0.12)
<i>Supporting and Related Institutions</i>	0.52 (0.12)	0.66 (0.10)	1.00	0.70 (0.10)	0.69 (0.11)
<i>Firm Strategy</i>	0.32 (0.11)	0.27 (0.12)	0.70 (0.10)	1.00	0.76 (0.07)
<i>Firm Growth</i>	0.24 (0.12)	0.31 (0.12)	0.69 (0.11)	0.76 (0.07)	1.00

3.3. Analisis Hubungan Kausal

Tahap akhir dari pengolahan data adalah melakukan estimasi hubungan kausal model penelitian. Tahapan ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara konsep-konsep yang dikembangkan pada model penelitian. Model dikategorikan memiliki hubungan kausal yang signifikan apabila memiliki nilai statistik t hitung lebih besar dari nilai t tabel pada tingkat signifikansi tertentu. Hasil pengolahan data keterkaitan antara faktor keunggulan bersaing dan kinerja industri kecil pada penelitian ini ditampilkan pada Tabel 5.

Berdasarkan Tabel 5, terlihat bahwa pada model III semua hubungan kausal antara konstruk laten adalah signifikan dengan nilai t

hitung lebih besar dari 1.28 pada tingkat signifikansi 0.20. Model III dapat dijelaskan bahwa konstruk *demand conditions* (kondisi permintaan) dan *firm strategy* (orientasi strategi perusahaan) mempengaruhi kinerja perusahaan secara langsung. Sedangkan komponen *supporting and related institutions* (institusi terkait) dan *factor conditions* (kondisi faktor) mempengaruhi kinerja perusahaan secara tidak langsung. Hal ini berarti bahwa peran institusi terkait dalam usaha peningkatan kinerja tidak akan berarti tanpa dukungan dari kondisi faktor, kondisi permintaan, dan orientasi strategi perusahaan. Pola keterkaitan antara konstruk laten dapat dilihat pada Gambar 4.

Tabel 5. Hasil Estimasi Keterkaitan Faktor Keunggulan Bersaing dan Kinerja

Diagram Jalur Variabel	γ	Z	T	R ²	Interpretasi	
Model I						
<i>Factor Conditions</i>	<i>Firm growth</i>	-0.18	0.33	67%	Tidak signifikan	
<i>Demand Conditions</i>		-0.16			-0.50*	Tidak signifikan
<i>Supporting and Related Institutions</i>		0.54			0.93*	Tidak signifikan
<i>Firm Strategy</i>		0.50			1.92*	Signifikan
Model II						
<i>Factor Conditions</i>	<i>Firm Strategy</i>	-0.22	0.37	63%	Tidak signifikan	
<i>Demand Conditions</i>		-0.44			-1.02*	Tidak signifikan
<i>Supporting and Related Institutions</i>		1.13			1.61*	Tidak signifikan
<i>Firm Strategy</i>	<i>Firm growth</i>	0.80	0.36	64%	Signifikan	

Model III						
Supporting and Related Institutions	Factor Conditions	0.54	0.84	3.37**	16%	Signifikan
Factor Conditions	Demand Conditions	0.13	0.98	1.31**	2%	Signifikan
	Firm Strategy	0.35	0.88	2.75**	12%	Signifikan
Demand Conditions	Firm growth	0.15	0.39	1.47**	61%	Signifikan
Firm Strategy		0.76		4.32**		Signifikan

Keterangan: *) tingkat signifikansi 0.10 , **)tingkat signifikansi 0.20

Gambar 4. Pola Keterkaitan Antara Faktor Keunggulan Bersaing dan Kinerja

Penelitian menunjukkan bahwa konstruk strategi perusahaan memiliki pengaruh paling besar dalam usaha peningkatan kinerja perusahaan, yaitu sebesar 76%. Konstruk yang memiliki kontribusi terendah dalam penciptaan kinerja perusahaan adalah komponen kondisi permintaan, yaitu sebesar 15%. Hal ini menjelaskan, bahwa kinerja industri kecil gambir tidak dipengaruhi secara signifikan oleh komponen kondisi permintaan.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya peningkatan dan perbaikan kinerja pertumbuhan perusahaan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan peran faktor keunggulan bersaing dengan prioritas penguatan pada faktor produksi (*factor conditions*).

Faktor produksi memegang peran kunci dalam terlaksananya proses transformasi, dimana peran kondisi faktor berkaitan dengan

kemampuan dalam menghasilkan produk berkualitas, kemampuan dalam akses informasi harga pasar, teknologi proses dan perumusan strategi perusahaan yang tepat. Upaya penguatan faktor produksi, permintaan, dan perumusan strategi bersaing dapat dilakukan dengan peningkatan peran nyata dari institusi terkait, sehingga dalam konteks perkembangan industri kecil, dapat mendorong industri kecil dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga mampu mencapai kinerja pertumbuhan yang baik, sehingga memberi dampak positif bagi pelaku usaha maupun masyarakat

Hasil penelitian menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kinerja pertumbuhan industri kecil gambir, perumusan strategi yang tepat sesuai dengan tuntutan konsumen dan perubahan lingkungan industri serta kondisi permintaan pasar akan produk gambir memberikan pengaruh

secara langsung. Sedangkan kondisi faktor produksi sangat menentukan perusahaan dalam merumuskan strategi bersaing dan mendorong perbaikan kondisi permintaan, dimana peningkatan dan perbaikan peran faktor produksi dipengaruhi oleh peran institusi terkait.

4. KESIMPULAN

Untuk meningkatkan kinerja pertumbuhan industri kecil gambir, perumusan strategi yang tepat sesuai dengan tuntutan konsumen dan

perubahan lingkungan industri serta kondisi permintaan pasar akan produk gambir memberikan pengaruh secara langsung. Sedangkan kondisi faktor produksi sangat menentukan perusahaan dalam merumuskan strategi bersaing dan mendorong perbaikan kondisi permintaan, dimana peningkatan dan perbaikan peran faktor produksi dipengaruhi oleh peran institusi terkait. Gambar 5 menjelaskan pola keterkaitan antara faktor keunggulan bersaing dan kinerja industri kecil gambir Sumatera Barat.

Gambar 5

Model Keterkaitan Antara Faktor Keunggulan Bersaing dan Kinerja Pertumbuhan Industri Kecil Gambir

DAFTAR PUSTAKA

Atomsa, T. (1997), *Analisis Performansi Industri Kecil Manufaktur Menurut Persepsi Pengusaha*, Thesis TMI-ITB, Bandung.

Cobanyan, A. dan Leigh, L. (2006), *The Competitive Advantage of Nation: Applying the Diamond Model to Armenia*, International Journal of Emerging Markets, Vol. 1 No. 2, page 147-164.

Castillo, J. dan Wakefield, M.W. (2007), *An Exploration of Firm Performance Factors in Family Business: Do Families Value Only The Bottom Line ?*, Journal of Small Business Strategy, Fall 2006/Winter 2007, Vol. 17 No. 2, page 37-51.

David, F.R. (2005), *Strategic Management: Concepts and Cases*, 10th ed., Pearson Education, Prentice Hall, New Jersey.

Herdiani, S.R. (2001), *Analisis Pengaruh Faktor Daya Saing Industri Kecil Terhadap Performansi Industri Kecil Dalam Upaya Peningkatan*

Keberhasilan Pengembangan Industri Kecil, Thesis TMI-ITB, Bandung

Kotler, P. (1994), *Marketing Management*, Prentice Hall, New Jersey.

Pett, T.L., Wolff, J.A. (2007), *SME Performance: A Case for Internal Consistency*, Journal of Small Business Strategy, Vol. 18 No. 1, page 1-16.

Piore, M. and Sabel, C. (1984), *The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity*, New York

Porter, M.E. (1990), *The Competitive Advantage of Nations*, Free Press, New York, NY.

Raymond, L. dan St-Pierre, J. (2004), *Models and Patterns of Strategic Development for Manufacturing SME, Recontres de St-Gall*.

Sulaeman, S. (2004), *Pengembangan Usaha Kecil Menengah Dalam Menghadapi Pasar Regional dan Global*, Infokop, No. 25 Tahun XX, hlm. 113-119

Singh, R.K., Garg, S.K., Deshmukh, S.G. (2006), *Strategy Development by Indian SMEs in Plastic Sector: An Empirical Study*, Singapore Management Review, Vol. 28 No. 2, page. 65-83.

Tambunan, T. (2006), *Development of Small and Medium Enterprises in Indonesia*, Kadin Indonesia-Jetro.

Tzelepis, D. dan Skuras, D. (2004), *The Effects of Regional Capital Subsidies on Firm Performance: An Empirical Study*, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 11 No. 1, page 121-129.